

УДК 81

DOI 10.5281/zenodo.15423189

Смирнова О.И.

Смирнова Ольга Игоревна, кандидат филологических наук, доцент, Владимирский юридический институт ФСИН России, Россия, 600020, Владимир, Большая Нижегородская ул., 67Е. E-mail: smiola@mail.ru.

К вопросу о синкретичности конструкции «девербатив+творительный падеж с предлогом с» в современном русском языке

Аннотация. В данной статье предпринята попытка классификации сочетаний, построенные по модели «девербатив+творительный падеж с предлогом с». Собранный языковой материал, а также наблюдение за характером главного и зависимого компонента анализируемой конструкции позволили выявить случаи разрешимого и неразрешимого синкретизма. В результате расширены и дифференцированы научные представления о синтагматических особенностях существительных, которые обуславливаются как собственно языковыми причинами, так и экстралингвистическими факторами.

Ключевые слова: присубстантивный творительный падеж, синкретичные члены предложения, девербатив.

Smirnova O.I.

Smirnova Olga Igorevna, Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Russia, 600020, Vladimir, Bolshaya Nizhegorodskaya str., 67. E. E-mail: smiola@mail.ru.

On the issue of syncretism of the construction "deverbative+creative case with preposition c" in modern Russian

Abstract. This article attempts to classify combinations based on the "deverbative+creative case with preposition c" model. The collected linguistic material, as well as the observation of the nature of the main and dependent components of the analyzed construction, made it possible to identify cases of solvable and insoluble syncretism. As a result, scientific ideas about the syntagmatic features of nouns have been expanded and differentiated, which are determined by both linguistic reasons and extralinguistic factors.

Key words: presubstantiative creative case, syncretic members of the sentence, deverbative.

Введение.
В современных лингвистических исследованиях достаточно широкое распространение получило такое явление как «синкретизм». Данный термин

употреблял А.М. Пешковский при истолковании некоторых синтаксических явлений, «не поддающихся однозначной классификации» [6], а термин «синкретические» В.В. Виноградов – для обозначения

ния случаев «совмещения признаков разных членов предложения в пределах одной словоформы» [3]. Термин «синкретизм» используется в морфологических исследованиях в связи с явлением падежного синкретизма и в работах, обращенных к переходным явлениям в грамматике современного русского языка. Содержание и функционирование термина исследовались Л.Е. Холодиловой и В.И. Фурашовым. Явление синкретизма понимается в современной лингвистической литературе как совмещение или синтез дифференциальных структурных и семантических признаков единиц языка, противопоставленных друг другу в системе языка и связанных явлениями переходности. Синкретичные образования дефинируются как: «гибридные», «промежуточные», «диффузные», «переходные», «кумулятивные», «нерасторжимо слитные» и др. [2].

Разрешимость/неразрешимость синкретизма зависит от характера главного компонента и от занимаемой словоформой синтаксической позиции. По верному замечанию В.И. Фурашова, в слабых позициях частичной нейтрализации мы имеем дело с явлением разрешимого синкретизма в пользу определенного члена предложения; в слабых позициях полной нейтрализации – с явлением неразрешимого синкретизма» [10].

Целью настоящего исследования является многоаспектное описание функционирования конструкции «девербатив + существительное в творительном падеже с предлогом с» в современном русском языке.

Практическая значимость состоит в том, что проведенное исследование расширит и дифференцирует научные представления о синтагматических особенностях существительных, которые обуславливаются как собственно языковыми причинами, так и экстралингвистическими факторами.

Материалы и методы исследования.

Эмпирическую базу настоящего исследования составила картотека объемом

более 3500 сочетаний, построенных по модели «девербатив. + сущ. в Тв. п. с предлогом «с», отобранных методом сплошной выборки из русской художественной литературы XX и начала XXI в., а также из средств массовой информации.

Методы исследования включают:

– описательный метод, реализуемый в приемах сплошной выборки, наблюдения, систематизации и типологизации эмпирического материала;

– дистрибутивный метод, нацеленный на анализ окружения исследуемых единиц;

– компонентный анализ семантической структуры сочетаний;

– метод контекстуального анализа для установления реализуемых в высказывании индивидуальных смыслов.

Реализация обозначенного комплекса методов и исследовательских процедур позволит, на наш взгляд, всесторонне охарактеризовать синкретичный характер изучаемых сочетаний.

Результаты и обсуждения.

Сложность синтаксического функционирования присубстантивного творительного падежа с предлогом с обуславливается тем, что в предложении присубстантивный творительный падеж всегда является синкретичным членом, совмещающим в себе признаки определения и дополнения и значительно реже – определения, дополнения и обстоятельства [7]. Анализу подвергались словосочетания, находящиеся в слабой позиции, связанной с частичной нейтрализацией оппозиций, главный компонент которых представлен отглагольными существительными. Наряду с термином «отглагольные существительные», вслед за Г.А. Золотовой мы будем придерживаться термина «девербатив», который рассматривается не как существительное с признаковой семантикой, а особая форма глагола – субстантивная [4]. Несмотря на достаточно глубокую изученность проблемы сочетаемости отглагольных существительных с различными частями речи (см., напр., работы Н.И. Греча, А.А. По-

тебни, А.А. Шахматова, Г.О. Винокура, В.В. Виноградова, А.М. Пешковского, В.И. Максимова, Х.Н. Абдуллаева, Г.А. Золотовой, В.П. Казакова, А.Н. Печникова, З.Я. Суханова, В.И. Фурашова и др.), остается немало неразрешенных вопросов, суть которых сводится к синкретичному характеру словосочетаний с девербативом, что обусловлено целым рядом причин.

Как отмечает Х.Н. Абдуллаев, гибридный характер девербатива обуславливает присутствие в его категориальном значении двух семантических компонентов: предметного (субстантивного) и процессуального (глагольного). Преобладание одной семы над другой определяет преобладание одного синтаксического значения над другим. Превалирование предметной семы определяет появление в синтаксическом значении словосочетания атрибутивных отношений [1].

Собранный языковой материал, а также наблюдение за характером главного и зависимого компонента анализируемой нами конструкции позволило выстроить более детальную классификацию данных сочетаний.

Первую группу составят те словосочетания, в которых будет наблюдаться неразрешимый синкретизм между определением и дополнением. Это возможно, если главный компонент выражен процессуальным девербативом, а зависимый компонент представлен конкретным именем существительным или выражен именем собственным. Ср., напр.,: *Это было обычное еженедельное издание с иллюстрациями, ни больше, ни меньше* (П. Крусанов. Укус ангела) – предложно-падежная форма *с иллюстрациями* совмещает типичные признаки определения и дополнения, так как возможны две трансформации – *издать с иллюстрациями и иллюстрированное издание*; *Сегодня парламент Украины ратифицировал договор с Молдавией про содержание мостов на границе, утвердив его в виде закона* (Русский Репортер, март 2011) – предложно-падежная форма с Молдавией

находится в слабой синтаксической позиции и совмещает признаки определения и дополнения, синкретизм не разрешим, так как возможны две трансформации типа: *договориться с Молдавией и Молдавский договор*; *Кроме того, она заключила антироссийский договор с Японией, который, по мнению англичан, мог бы воспрепятствовать захвату Россией Северного Китая.* (Г. Мирзяян. Вынужденное согласие) – возможны две трансформации типа: *японский договор и договориться с Японией. Молодым девушкам до 25 лет предлагают знакомство с иностранцами* (Starhit №6) – предложно-падежная форма, выраженная «с+Тв.п.», находится в слабой синтаксической позиции и совмещает признаки определения и дополнения, возможна трансформация типа *знакомиться с иностранцами и иностранные знакомства*; *Может, работа с бумагами накладывает на них неизгладимый отпечаток?* (Д. Донцова. Вынос дела) – предложно-падежная форма находится в слабой синтаксической позиции и совмещает признаки определения и дополнения, возможны две трансформации типа *бумажная работа и работать с бумагами*; *Договор с банком об аренде ячейки. А это зачем? – вырвалось у любознательного Дзюбы.* (А. Маринина. Последний рассвет). В данном случае возможны обе трансформации: *банковский договор и договориться с банком.*

Вторую группу составят словосочетания, где наблюдается неразрешимый синкретизм между определением и обстоятельством образа действия [8]. Данное явление возможно в сочетаниях с главным компонентом, выраженным процессуальным девербативом, а зависимый компонент представлен абстрактным существительным. Ср., напр.,: *Вас ждут важные встречи и общение с обольщением* (Лиза №1, 2009.) – зависимый компонент находится в слабой синтаксической позиции и совмещает признаки определения и обстоятельства образа действия. В данном случае также воз-

можно обе трансформации: *общаться с обольщением* и *обольстительное общение*; *Портье бросил мне в спину взгляд с неподдельным уважением* (Е. Ничипурук. Больно.ru) – предложно-падежная форма находится в слабой синтаксической позиции и совмещает признаки определения и обстоятельства образа действия, возможны две трансформации типа *взглянуть с уважением* и *уважительный взгляд*; *Скучная секретарша издала вздох с облегчением* (Н. Кулагина. Варенька) – предложно-падежная форма находится в слабой синтаксической позиции и совмещает признаки определения и обстоятельства образа действия, возможны две трансформации типа *вздыхнуть с облегчением* и *облегчительный вздох*; *Только, к сожалению, все это происходит у людей как-то вяло, вера с недоверием на доньшке, поэтому и исполнение их желаний такое же.* (С. Осипов. Страсти по Фоме) – предложно-падежная форма с недоверием находится в слабой синтаксической позиции совмещает признаки определения и обстоятельства образа действия, возможны обе трансформации типа: *недоверчивая вера* и *верить с недоверием*.

В данных двух группах зависимый компонент находится в позиции полной нейтрализации различий между определением - дополнением и определением - обстоятельством образа действия. По верному утверждению В.И. Фурашова, «значение определения и дополнения могут быть примерно уравновешены в синтаксической семантике второстепенного члена (случаи неразрешимого синтаксического синкретизма, позиции полной нейтрализации различий между определением и дополнением)» [9].

В третью группу относим сочетания, в которых синкретизм разрешается в пользу дополнения. Исходя из примеров подобного типа, можно выстроить более детальную классификацию, основанием для которой станет характеристика главного компонента. Так, анализ собранного языкового материала свидетельствует о том, что большинство употребляющихся

здесь девербативов образовано от глаголов следующих групп:

– речи/мысли (ср.: *беседовать, разговаривать*). Ср., напр.: *Не думал, что беседа с красивой девушкой может так испортить настроение* (С. Лукьяненко. Дневной дозор) – *беседовать с девушкой при невозможности построения типа *девушкина беседа*); **Разговор с редактором** предстоял тяжельм (Д. Донцова. Концерт для колобка с оркестром) – случай разрешимого синкретизма в пользу дополнения, так как возможна трансформация – *разговаривать с редактором*; **Разговор с сыном** предстоял нелегкий (Starhit №28) – возможна трансформация типа *разговаривать с сыном*;

– бытийные глаголы (ср.: *жить*). *Внучка прожигает жизнь с непутевым парнем, теряя из-за него работу официантки на оживленном «бордвоке»* (О. Сулькин. Самоидентификация Брайтон Бич) (ср.: *жить с парнем*, при невозможной трансформации с определением);

– глаголов действия (ср.: *встретаться, договориться, враждовать, разводиться, путешествовать, подключаться*). Ср., напр.: **Встреча с «Рассингом»** стала наглядным подтверждением: *простояв львиную долю игрового времени без дела и без мяча, Березутский сделал решающий ход* (Футбол, № 8, 2008) – возможна единственная трансформация: *встретиться с «Рассингом»*; *Встреча с русалкой случайной не бывает* (Н. Кулагина. Варенька) (ср.: *встретиться с русалкой* и **русалочья встреча*); **Договоренность с артистами** имеется, и вполне вероятно, что *квартет из Дублина окажется в наших краях еще до конца этого года* (Мини, №5, 2007) (ср.: *договориться с артистами*, при невозможности варианта типа **артистная договоренность*); **Вражда с родными** гораздо *тягостнее* (П. Крусанов. Укус ангела) (ср.: *враждовать с родными*, при невозможности варианта типа **родная вражда*); *Он с трудом пережил развод с женой* (З. Прилепин. Санкя) (ср.: *разводиться с женой*, при невозможной

трансформации данного словосочетания с определением); *Накануне прошла встреча с избирателями кандидата в депутаты* (Д. Донцова. Концерт для колобка с оркестром) (ср.: *встретиться с избирателями* и **избирательная встреча*); *Скачки с бидоном опять закончились вполне благополучно* (Д. Донцова. Концерт для колобка с оркестром) (ср.: *скакать с бидоном* и **бидонные скачки*); *Путешествие с шиком в модный дом Lanvin* (Cosmopolitan, 2011, №4) (ср.: *путешествовать с шиком* и **шиковое путешествие*); *Домолинк – подключение с легкостью* (реклама) (ср.: *подключаться с легкостью* и **легкостное подключение*); *Возвращение с новой прической оказалось даже более триумфальным, чем она надеялась, только теперь ей было все равно*. (Т. Устинова. Подруга особого назначения) (ср.: *возвратиться с прической*, при невозможной трансформации с определением); *Молотов разрешил ей возвращение с условием: она должна в своей книге написать, почему уехала из СССР*. (Л. Смирнова. Моя любовь) (ср.: *возвратиться с условием* и **условное возвращение*); *Уставные документы фирмы, карточка учета в Пробирном надзоре, всякие бумажки, подтверждающие право на работу с камнями и драгметаллами* (А. Маринина. Последний рассвет) (ср.: *работать с камнями и драгметаллами*).

Стоит отметить, что некоторые трансформации с определением гипотетически возможны (ср.: *русалочья встреча, избирательная встреча, условное возвращение*), однако значение полученной единицы будет не синонимично исходной конструкции.

Особого внимания в данной группе заслуживают сочетания с девербативом, в которых зависимый компонент представлен существительным – именем собственным. Ср., напр.: *Мой развод с Иолантой был сопряжен с нарушением семейных, клановых традиций, поскольку Ольховиковы – тоже известная цирковая семья*. (И. Кио. Иллюзии без иллюзий); *Потом – как назло – был развод с Яшкой*

Готлифом. (В.М. Шапко. Синдром веселья Плуготаренко); *Словом, вспоминала она, уже в первый день «было сказано все: и любовь на всю жизнь, и развод с Ахматовой, и стихи...»* (В.М. Недошивин. Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург).

Анализ языкового материала показал, что частотность употребления данной конструкции, где зависимый компонент представлен именем собственным, позволяет говорить о расширении функциональных возможностей словосочетаний, построенных по модели «девербатив + имя существительное в твор. пад. с предлогом с», а также об антропоцентрическом характере их употребления.

Если располагать анализируемые единицы на своеобразной шкале, то в одних случаях анализируемые члены предложения будут находиться на равных расстояниях между определением и дополнением (при условии, что возможны обе трансформации), в других – между определением и обстоятельством образа действия (при условии, что возможны обе трансформации), третью группу составят сочетания, находящиеся ближе к дополнению (в случаях, если возможна только глагольная трансформация).

Выводы.

Безусловно, предложенные попытки систематизировать собранный языковой материал нуждаются в дальнейшем изучении с привлечением для анализа большего языкового материала. Однако вполне очевидно, что представленные единицы свидетельствуют о синкретичном характере анализируемых членов предложения, либо разрешаемом в пользу несогласованного определения, либо неразрешимом ни в пользу определения, ни в пользу дополнения. Еще сложнее обстоит дело с теми случаями, где зависимая словоформа находится в слабой синтаксической позиции, связанной с частичной нейтрализацией противопоставлений между тремя членами предложения (определения, дополнения и обстоятельства). Здесь, в первую очередь, речь

идет о дуплексивах. Особого, специального изучения заслуживают случаи употребления анализируемой конструкции в функции дуплексива. Вполне очевидно, что члены предложения с одной выраженной зависимостью обычно не вызывают затруднений при их синтаксической квалификации. По верному замечанию Л.Д. Чесноковой, «сложнее квалифицировать члены предложения с двойной связью и двойной зависимостью» [10]. Анализируемые нами словосочетания встречаются и в этой синтаксической функции. Ср., напр.: Под рубрикой: **«Возвращение с победой на земли обетованные»**. (Е. Гаммер. Звезды в земле) – предложно-падежная форма с победой

совмещает признаки определения, дополнения и обстоятельства образа действия. В данном случае возможны следующие трансформации: *победное возвращение* и *возвратиться (с чем?)/(как?) с победой*. Однако данный аспект нуждается в специальном, скрупулезном изучении.

Таким образом, проведенный анализ данного языкового явления позволяет сделать вывод о том, что интересующие нас сочетания, построенные по модели «девербатив + существительное в творительном падеже с предлогом с», при кажущейся, на первый взгляд простоте, представляют собой сложные, не до конца изученные единицы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллаев Х.Н. Валентные свойства отглагольных существительных в современном русском языке: фвтореф. дис. ... канд. филол. наук. Ташкент, 1987. 31 с.
2. Архипова И.В. Таксис: вопросы синкретизма // Гуманитарный научный вестник. 2020. № 12. С. 84-90.
3. Виноградов В.В. Русский язык: грамматическое учение о слове. М.: Высшая школа, 1986. 616 с.
4. Егорова Е.Н. Девербативы как субстантивные формы глагола : автореферат дис. ... канд. филол. наук. Тамбов, 2009. 23 с.
5. Золотова Г.А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса. М.: Едиториал УРСС, 2011. 440 с.
6. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 7-е. М.: Учпедгиз, 1956. 511 с.
7. Смирнова О.И. Синтаксическая типология конструкций с присубстантивным творительным падежом с предлогом с // Университетский научный журнал. 2024. № 81. С. 71-78.
8. Смирнова О.И. Сочетания «существительное + существительное в творительном падеже с предлогом с» в современном русском языке: автореферат дис. ... кандидата филологических наук. Великий Новгород, 2014. 19 с.
9. Фурашов В.И. Определение как синтаксическая категория в современном русском языке: дис. ... д-ра филологических наук. Владимир, 1985. 407 с.
10. Чеснокова Л.Д. Дуплексив в простом и сложном предложении современного русского языка // Явления переходности в грамматическом строе современного русского языка: Межвузовский сб. научных трудов. М., 1988. С. 64-73.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abdullaev H.N. Valentnye svojstva otglagol'nyh sushhestvitel'nyh v sovremennom rus-skom jazyke: fvtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Tashkent, 1987. 31 s.
2. Arhipova I.V. Taksis: voprosy sinkretizma // Gumanitarnyj nauchnyj vestnik. 2020 № 12. S. 84-90.
3. Vinogradov V.V. Russkij jazyk: grammaticheskoe uchenie o slove. M.: Vysshaja shkola, 1986. 616 s.
4. Egorova E.N. Deverbativy kak substantivnye formy glagola : avtoreferat dis. ... kand. filol.nauk. Tambov, 2009. 23 s.
5. Zolotova G.A. Sintaksicheskij slovar': Repertuar jelementarnyh edinic russkogo sintaksisa. M., 2011.

440 s.

6. Peshkovskij A.M. Russkij sintaksis v nauchnom osveshhenii. Izd. 7-e. M.: Uchpedgiz, 1956. 511 s.
7. Smirnova O.I. Sintaksicheskaja tipologija konstrukcij s prisubstantivnym tvoritel'nyj padezhom s predlogom s // Universitetskij nauchnyj zhurnal. 2024. № 81. S. 71-78.
8. Smirnova O.I. Sochetanija «sushhestvitel'noe + sushhestvitel'noe v tvoritel'nom padezhe s predlogom s» v sovremennom russkom jazyke: avtoreferat dis. ... kandidata filologicheskikh nauk. Velikij Novgorod, 2014. 19 s.
9. Furashov V.I. Opredelenie kak sintaksicheskaja kategorija v sovremennom russkom jazyke: dis. ...d-ra filologicheskikh nauk. Vladimir, 1985. 407 s.
10. Chesnokova L.D. Dupleksiv v prostom i sloznom predlozhenii sovremennogo russkogo jazyka // Javlenija perehodnosti v grammaticheskom stroe sovremennogo russkogo jazyka: Mezhvuzovskij sb. nauchnyh trudov. M., 1988. S. 64-73.

Поступила в редакцию: 06.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.